

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Турсынова Бакытжан Кабзолдановна

Учитель математики, педагог высшей категории, КГУ "Общеобразовательная школа №69"
Республика Казахстан, г. Алматы., р. Бостандыкский

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11060101>

Аннотация. *Современные реалии подчеркивают важность применения полученных знаний на практике, что объединяется в концепцию функциональной грамотности. Данный термин вбирает в себя совокупность навыков математической, финансовой, читательской, естественнонаучной грамотности, а также креативное мышление и глобальные компетенции.*

Рядом исследований подчеркивается, что математическая грамотность выходит за рамки простого освоения математических концепций, охватывая способность критически анализировать, интерпретировать и использовать математические данные для решения реальных проблем.

Таким образом, автор статьи приходит к выводу, что, акцентируя внимание на практическом применении математики, мы помогаем учащимся стать не только обладателями знаний, но и компетентными участниками современного общества, способными принимать обоснованные решения на основе анализа и оценки информации.

Ключевые слова: *функциональная грамотность, PISA, ОЭСР, математическая грамотность, ключевые компетенции.*

Abstract. *Modern realities emphasize the importance of applying the acquired knowledge in practice, which is combined into the concept of functional literacy. This term encompasses a set of skills in mathematical, financial, reading, natural science literacy, as well as creative thinking and global competencies.*

A number of studies emphasize that mathematical literacy goes beyond the simple mastery of mathematical concepts, encompassing the ability to critically analyze, interpret and use mathematical data to solve real problems.

Thus, the author of the article concludes that by focusing on the practical application of mathematics, we help students become not only knowledge holders, but also competent participants in modern society, able to make informed decisions based on the analysis and evaluation of information.

Keywords: *functional literacy, PISA, OECD, mathematical literacy, key competencies.*

Annotatsiya. *Zamonaviy voqeliklar olingan bilimlarni funktsional savodxonlik tushunchasiga birlashtirilgan amaliyotda qo'llash muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu atama matematik, moliyaviy, o'qish, tabiiy fanlar savodxonligi, shuningdek ijodiy fikrlash va global vakolatlar bo'yicha ko'nikmalar to'plamini o'z ichiga oladi.*

Bir qator tadqiqotlar shuni ta'kidlaydiki, matematik savodxonlik matematik tushunchalarni shunchaki o'zlashtirishdan tashqari, matematik ma'lumotlarni tanqidiy tahlil qilish, talqin qilish va Real muammolarni hal qilish uchun ishlatish qobiliyatini qamrab oladi.

Shunday qilib, maqola muallifi matematikaning amaliy qo'llanilishiga e'tibor qaratib, biz o'quvchilarga nafaqat bilim egalari, balki zamonaviy jamiyatning vakolatli ishtirokchilari bo'lib, ma'lumotlarni tahlil qilish va baholash asosida ongli qarorlar qabul qilishga qodir degan xulosaga keladi.

Kalit so'zlar: funksional savodxonlik, PISA, OECD, matematik savodxonlik, asosiy vakolatlar.

Введение. Функциональная грамотность – это способность человека понимать и использовать письменную информацию в повседневной жизни, что позволяет ему достигать своих целей, развивать свои знания и возможности, а также участвовать в общественной жизни. Это понятие выходит за рамки простого умения читать и писать, акцентируясь на практической способности применять эти навыки в различных жизненных ситуациях, таких как чтение инструкций, составление списков, понимание контрактов или заполнение анкет [1].

Истоки формирования концепции функциональной грамотности уходят в середину XX века. Основная причина появления этого понятия – растущая потребность в высококвалифицированных работниках в условиях индустриализации и урбанизации. Социальные и экономические изменения, происходящие в мире, требовали от людей не просто базовых навыков чтения и письма, но и способности применять их на практике.

В 1950-х годах, особенно в развитых странах, стало очевидно, что многие взрослые, которые формально считались грамотными (то есть умели читать и писать), испытывали трудности при выполнении повседневных задач, требующих определенного уровня 147 понимания письменной информации. Таким образом, функциональная грамотность стала ключевым индикатором качества образования и социальной интеграции [2].

С течением времени и в контексте глобализации, быстро меняющегося технологического и информационного ландшафта, функциональная грамотность стала еще более актуальной. Она расширила свои границы, включая в себя цифровую грамотность, экологическую грамотность и другие виды грамотности, которые становятся все более важными для успешного функционирования в современном мире.

Для измерения и оценки функциональной грамотности были разработаны различные инструменты и методологии, включая международные исследования, такие как PISA, проводимые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Эти исследования позволяют сравнивать уровень функциональной грамотности в разных странах и выявлять лучшие практики обучения [3].

Развитие функциональной грамотности требует приспособления к особенностям различных учебных предметов, чтобы выработать разные аспекты грамотности, такие как математический или языковой. Это означает, что нам нужно разработать модель, основанную на культурном подходе, для эффективного формирования этих навыков. Также важно иметь средства для отслеживания прогресса студентов в освоении функциональной грамотности.

Развивая эту мысль, можно сказать, что каждая дисциплина имеет свой уникальный подход к формированию грамотности. Например, в математике акцент может быть сделан на абстрактном мышлении и логике, в то время как в языковедении – на культурной адаптации и понимании контекста. С учетом культурных особенностей можно добиться глубокого понимания материала, что делает обучение более эффективным.

В эпоху, когда знание стояло на переднем плане, эффективность учебного процесса измерялась насколько хорошо ученики усваивали информацию, умели применять алгоритмы и следовать определенным схемам. Многие научные работы были направлены на освоение алгоритмической и логической основы обучения. Например, И. Л. Никольская

предложила концепцию "логической грамотности", рассматривая её как комплекс логических умений, которыми студент должен владеть по завершении основного образования [3].

Однако это восприятие математической подготовки не ограничивается только логическими умениями. Важность математической логики заключается не только в том, что она является составляющей математического образования, но и в том, что она обучает студентов критически анализировать и правильно работать с информацией [4]. В научной сфере появились и другие интерпретации понятия "математическая грамотность". Акцент смещается на практическое применение знаний, необходимое для решения задач в реальных условиях. Г. С. Ковалева, например, описывает математическую грамотность как способность человека видеть роль математики в окружающем мире, делать обоснованные выводы и использовать математические инструменты для решения актуальных задач. Она утверждает, что ключевыми аспектами этой грамотности являются способности к определению математических проблем, их формулировке, решению, а также анализу и интерпретации полученных результатов [5].

Таким образом, математическая грамотность включает в себя применение математики в реальных жизненных сценариях, например, при составлении домашнего бюджета или оценке статистических данных в новостной статье. Она также подразумевает критическое мышление, позволяя использовать математику для анализа и оценки информации и делать обоснованные решения. Важно умение читать, интерпретировать и обсуждать математическую информацию в различных форматах, таких как графики и таблицы.

Кроме того, она охватывает использование математических методов для решения проблем в различных контекстах и способность объяснять и обсуждать математические идеи, используя соответствующую терминологию.

REFERENCES

1. Рослова Л.О., Краснянская К.А., Квитко Е.С. Концептуальные основы формирования и оценки математической грамотности // «Отечественная и зарубежная педагогика» № 4 Т.1 (61) 2019
2. Рыдзе О.А., Краснянская К.А. Преемственность в формировании математической функциональной грамотности учащихся начальной и основной школы // «Отечественная и зарубежная педагогика» № 4 Т.1 (61) 2019
3. Roslova L., Vachurina M. MATHEMATICAL EDUCATION CONTENT IN THE CONTEXT OF MATHEMATICAL LITERACY // EEIA 2019 International Conference "Education Environment for the Information Age", p. 673-681. doi: <https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.09.02.77>
3. Рослова Л.О., Бачурина М.А. Содержание математического образования в контексте формирования функциональной математической грамотности / Л.О. Рослова, М.А. Бачурина // Сборник научных трудов международной научно-практической конференции «Образовательное пространство в информационную эпоху» (International conference “Education Environment for the Information Age - 2019”) (EEIA – 2019)/ Под ред. С.В. Ивановой. 2019. М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», С. 1054-1068.
4. Рослова Л.О., Карамова И.И. Готовность учителя к формированию математической грамотности / Л.О. Рослова, И.И. Карамова // Математика. 2019. №8. С.20- 22